

**ANÁLISE CRÍTICA EM VIRTUDE DA ANOMIA
REGULATÓRIA DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 927
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015**

*CRITICAL ANALYSIS BECAUSE OF THE REGULATORY ANOMIA
OF THE PROVISIONS IN ITEM V OF ARTICLE 927 OF THE 2015
CIVIL PROCEDURE CODE*

Ester Almeida e Andrade¹

Resumo: O estudo adiante desenvolvido se presta a analisar, sob um prisma hermenêutico argumentativo, a temática relativa à falta da regulamentação do procedimento dos tribunais de 2º grau, notadamente em seus Regimentos Internos, sobre a orientação do plenário e do órgão especial expressa pelo art. 927, inciso V, CPC/2015. Isso pois, a falta de procedimento de identificação e formalização da orientação do plenário e do órgão especial gera impossibilidade de tratar tais entendimentos como precedentes vinculantes. Nesse sentido, com o intuito de explorar o tema em sua completude, analisa-se o surgimento e a peculiaridade de cada modelo jurídico presente no Ocidente que são a *Civil Law* e a *Common Law* conjuntamente com as suas influências no ordenamento jurídico brasileiro. Posteriormente, serão apresentados os elementos necessários para formação e aplicação do precedente: a doutrina do *Stare Decisis* e os elementos componentes do precedente *ratio decidendi*, *obiter dictum*, *distinguishing* e *overruling*. Importa frisar que a falta da regulamentação no Regimento Interno dos tribunais de segundo grau sobre a utilização do precedente vinculante referente à orientação do plenário ou do órgão especial, destes tribunais, gera o problema jurídico da impossibilidade de tratar tais entendimentos como precedentes vinculantes, visto que esses tribunais são silentes sobre o procedimento da formação e aplicação desses entendimentos. Assim, busca-se lançar luzes sobre a temática.

Palavras-chave: Novo código de processo civil; anomia regulatória; Precedentes.

Abstract: The study developed below is intended to analyze, under an argumentative hermeneutic prism, the theme related to the lack of regulation of

¹ Especialista em Gestão Estratégica de Advocacia pela Escola Superior de Advocacia da OAB-MG. Bacharela em Direito – modalidade integral – pela Escola Superior Dom Helder Câmara. Advogada.

the procedure of the 2nd degree courts, notably in its Internal Regulations, on the orientation of the plenary and the special body expressed by art. 927, item V, CPC/2015. This is because the lack of a procedure for identifying and formalizing the orientation of the plenary and the special body makes it impossible to treat such understandings as binding precedents. In this sense, in order to explore the theme in its entirety, the emergence and peculiarity of each legal model present in the West are analyzed, namely Civil Law and Common Law, together with their influences on the Brazilian legal system. Subsequently, the necessary elements for the formation and application of the precedent will be presented: the doctrine of *Stare Decisis* and the components of the precedent *ratio decidendi*, *obiter dictum*, distinguishing and overruling. It is important to emphasize that the lack of regulation in the Internal Regulations of the second degree courts on the use of binding precedent referring to the orientation of the plenary or the special body, of these courts, generates the legal problem of the impossibility of treating such understandings as binding precedents, since these courts are silent on the procedure for the formation and application of these understandings. Thus, we seek to shed light on the theme..

Keywords: New civil procedure code; Regulatory anomie; Precedents.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Há dois modelos jurídicos presentes no mundo ocidental que influenciaram a estrutura jurídica de diversos países. O primeiro modelo jurídico é a *Civil Law*, tradição romano-germânica, racionalista que utiliza uma norma abstrata e geral que irá abranger casos futuros com base no positivismo jurídico e na codificação das normas (códigos, leis e dogmática). Com isso, o juiz utiliza o método dedutivo diante da interpretação da lei para a solução do litígio no caso concreto.

O segundo modelo é o da *Common Law* aplicado em países de dominação britânica de cunho empirista, antidogmática, sua valorização é na vivência histórica que ocorre por meio da consolidação do costume reiterado de uma sociedade. Baseia-se no *stare decisis et non quieta movere* (mantenha a decisão e não ofenda o que foi decidido) partindo sempre de um caso concreto que irá criar uma norma jurídica que é a *ratio decidendi*.

O Brasil, devido a influência da colonização portuguesa, possui o modelo jurídico predominante *Civil Law*. Porém, com o passar do tempo vem adotando institutos do modelo jurídico *Common Law* que são: a

Constituição Brasileira de 1946, por meio da Emenda Constitucional de nº 16/1965, trouxe ao ordenamento jurídico a figura do controle concentrado ou abstrato; a Emenda Constitucional nº 45/2004, que trouxe ao cenário brasileiro a figura das súmulas vinculantes do STF² (posicionamento dominante do STF referente a um determinado assunto que vincula todos os outros tribunais e juízes); e em 2008 incluído pela Lei 11.672 incluiu no ordenamento os recursos repetitivos, logo, a criação desses institutos no ordenamento jurídico brasileiro gerou um modelo jurídico híbrido.

Diante disso, com o advento do CPC³ em 2015 reforçou no cenário jurídico brasileiro a figura de precedentes vinculantes que já existia no ordenamento jurídico pátrio com as figuras: as decisões de controle concentrado de constitucionalidade, as súmulas vinculantes do STF e os recursos repetitivos o que gerou a crescente importância e utilização dos precedentes no modelo brasileiro reforçando o modelo jurídico híbrido.

Os artigos referentes aos precedentes inseridos no CPC/2015, estão, no Livro III, Título I, Capítulo I, que expressa um comando para a uniformização da jurisprudência dos tribunais que deverá ser estável, íntegra e coerente para garantia da segurança jurídica do ordenamento, que gera isonomia para o cidadão e consequentemente a realização da justiça no caso concreto.

Entretanto, é importante frisar a falta da regulamentação no Regimento Interno dos tribunais de segundo grau (TJMG⁴, TJRJ⁵, TJES⁶, TJSP⁷, TJDF⁸) sobre a utilização do precedente vinculante referente à orientação do plenário ou do órgão especial, destes tribunais, gera o problema jurídico da impossibilidade de tratar tais entendimentos como precedentes vinculantes, visto que esses tribunais são silentes sobre o procedimento da formação e aplicação desses entendimentos.

² Supremo Tribunal Federal

³ Código de Processo Civil de 2015, Lei nº 13.105/2015.

⁴ Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

⁵ Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

⁶ Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

⁷ Tribunal de Justiça de São Paulo.

⁸ Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Com isso, para iniciar o presente trabalho, analisamos o surgimento e a peculiaridade de cada modelo jurídico presente no Ocidente que são a *Civil Law* e a *Common Law* conjuntamente com as suas influências no ordenamento jurídico brasileiro. Posteriormente, será apresentado os elementos necessários para formação e aplicação do precedente: a doutrina do *Stare Decisis* e os elementos componentes do precedente *ratio decidendi*, *obiter dictum*, *distinguishing* e *overruling*.

Portanto, esta pesquisa desenvolve uma análise hermenêutica-argumentativa sobre a falta da regulamentação do procedimento dos tribunais de 2º grau, em seus Regimentos Internos, sobre a orientação do plenário e do órgão especial expressa pelo art. 927, inciso V, CPC/2015, pois, a falta de procedimento de identificação e formalização da orientação do plenário e do órgão especial gera impossibilidade de tratar tais entendimentos como precedentes vinculantes.

2 DIFERENÇAS ENTRE A CIVIL LAW E COMMON LAW

2.1 A Tradição *Civil Law*

A tradição da *Civil Law*, para iniciar, possui sua origem romano-germânica inspirada no direito romano com os pilares da moral e da justiça, com isso, é uma tradição racionalista que utiliza uma norma abstrata e geral que irá abranger casos futuros por meio do positivismo jurídico e a codificação das leis (códigos, leis e dogmática) surgiu a partir do século XIX. Nesse contexto René David expressa:

Esta família agrupa os países nos quais a ciência do direito se formou sobre a base do direito romano. As regras de direito são concebidas nestes países como sendo regras de conduta, estreitamente ligadas a preocupações de justiça e de moral. Determinar quais devem ser estas regras é a tarefa essencial da ciência do direito; absorvida por esta tarefa, a "doutrina" pouco se interessa pela aplicação do direito que é assunto para os práticos do direito e da administração. A partir do século XIX, um papel importante foi atribuído, na família romano-

germânica, à lei; os diversos países pertencentes a esta família dotaram-se de "códigos".⁹

Cabe ressaltar, que a “[...] criação da família de direito romano-germânica está ligada ao renascimento que se produz nos séculos XII e XIII no Ocidente europeu. Este renascimento manifesta-se em todos os planos; um dos seus aspectos importantes é o jurídico.”¹⁰ Dessa forma, com o renascimento do comércio e das cidades, surgiu à necessidade da criação de regras de condutas mais claras para garantir a segurança e a ordem na sociedade.

Exemplos desse modelo conhecido no mundo influenciados na sua formação jurídica pelo direito romano-germânico são: *Code Civil* (França), *Bürgerliches Gesetzbuch* (Alemanha), Código Civil Português (Portugal).

Por fim, tanto a tradição *Civil Law* quanto a tradição *Common Law* sofreram mudanças com o passar do tempo, visto que ambas tradições tiveram contato entre si para a formação do modelo jurídico ideal para o ordenamento de cada região, dessa forma, René David explica:

Países de direito romano-germânico e países de *common law* tiveram uns com os outros, no decorrer dos séculos, numerosos contatos. Em ambos os casos, o direito sofreu a influência da moral cristã e as doutrinas filosóficas em voga puseram em primeiro plano, desde a época da Renascença, o individualismo, o liberalismo e a noção de direitos subjetivos. A *common law* conserva hoje a sua estrutura, muito diferente da dos direitos romano-germânicos, mas o papel desempenhado pela lei foi aí aumentado e os métodos usados nos dois sistemas tendem a aproximar-se; sobretudo a regra de direito tende, cada vez mais, a ser concebida nos países de *common law* como o é nos países da família romano-germânica.¹¹

⁹ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. Tradução por Hermínio A. Carvalho. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 35.

¹⁰ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. Tradução por Hermínio A. Carvalho. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p.50.

¹¹ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. Tradução por Hermínio A. Carvalho. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 38.

O próximo item a ser apresentado evidenciará as características presente no modelo jurídico da *Common Law*, outra família com importantes conceitos utilizados no ordenamento jurídico de diversos países no mundo.

2.2 A Tradição *Common Law*

A tradição da *Common Law* teve o seu surgimento no direito inglês (Inglaterra) pela ação dos Tribunais Reais de Justiça e pela necessidade de centralização do poder nas mãos do monarca, dessa forma, “[...] todo o estudo da *Common Law* deve começar por um estudo do direito inglês. A *Common Law* é um sistema profundamente marcado pela sua história, e esta história é de forma exclusiva, até o século XVIII, a do direito inglês.”¹²

Diante disso, a Inglaterra, nos primórdios do desenvolvimento do modelo jurídico *Common Law*, utilizava o mecanismo da *writs* (ações judiciais) derivadas de ordens do monarca regente. Dessa maneira, Gilissen expõe:

O direito desenvolveu-se na Inglaterra desde o século XIII, com base nesta lista de writs, isto é, das ações judiciais sob a forma de ordens do rei. Em caso de litígio, era (e continua a ser) essencial encontrar o writ aplicável ao caso concreto; o processo é assim aqui mais importante que as regras do direito positivo: remedies precede rights. O Common Law elaborou-se com base num número limitado de formas processuais e não sobre regras relativas ao fundo do direito.¹³

Dessa maneira, a *Common Law*, diferentemente da *Civil Law*, é um modelo jurídico com origem em países anglo-saxônicos (exemplos: Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos), sendo sua estrutura baseada em uma decisão judicial (caso concreto) amplamente debatida e que

¹² DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. Tradução por Hermínio A. Carvalho. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 347.

¹³ GILISSEN, John. **Introdução histórica ao direito**. 7. ed. São Paulo: Editora Fundação Calouste Gulbenkian, 2013, p. 211.

posteriormente se transforma em um precedente judicial, isto é, “a regra de direito da *Common Law*, menos abstrata que a regra de direito da família romano-germânica, é uma regra que visa dar solução a um processo, e não formular uma regra geral de conduta para o futuro.”¹⁴

Dessa forma, para entender essa tradição jurídica é preciso entender também a doutrina *stare decisis* que surgiu a partir do hábito do reino inglês que sempre se reuniam para discursão de um julgamento complexo e essa decisão se tornava referência para os casos futuros. Sérgio Porto destaca que:

Assim, foram lançadas as bases para o desenvolvimento da ideia do precedente vinculante (*rectius: stare decisis*) que representa, em linhas gerais, a possibilidade jurídica de que o juízo futuro declare-se vinculado a decisão anterior, em face da identidade de casos. De sorte que, ‘Standing by a decision (firmar numa decisão)’, representa a tarefa de decidir uma questão de direito de modo uniforme em casos materialmente idênticos. Na proposta clássica, encerra a ideia: *stare decisis et non quieta movere*, ou, deixe-se a decisão firmada e não altere-se as coisas que foram assim dispostas, ou, ainda, ficar com o que foi decidido e não mover o que está em repouso.¹⁵

Ainda sobre a teoria do *stare decisis*, Oliveira Junior expressa sobre os precedentes obrigatórios de observância do magistrado:

(...) na tradição do *common law*, em decorrência da teoria do *stare decisis*, os precedentes judiciais são de observância obrigatória aos juízes, de modo a dar-se coerência e integridade à aplicação do direito, bem como importante aos jurisdicionados, na medida em que garante a segurança

¹⁴ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. Tradução por Hermínio A. Carvalho. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 37.

¹⁵ PORTO, Sérgio Gilberto. Sobre a *Common Law*, *Civil Law* e o Precedente Judicial. In: MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.). **Estudos de Direito Processual Civil – homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 778.

jurídica e a previsibilidade necessária para o exercício das atividades sociais.¹⁶

Além disso, a busca pela igualdade também era um objetivo presente no sistema da *Common Law* com o intuito de garantir o direito e a segurança jurídica nas relações. Dessa forma, Oliveira Junior destaca:

(...) common law busca a equidade entre os cidadãos a partir da aplicação das decisões dos casos concretos já julgados aos casos futuros, cujos fatos sejam semelhantes. Diferentemente da França, na Inglaterra, não se tinha desconfiança do Poder Judiciário, não havendo necessidade de instituir um dogma da aplicação estrita da lei. O common law é um sistema ancorado profundamente na tradição e nos costumes, constituído pela teoria do *stare decisis*, que prevê a eficácia vinculante (vertical, porque o entendimento dos órgãos superiores vinculam os hierarquicamente inferiores; e horizontal, porque, em regra, o precedente deve ser seguido também pelo Tribunal que o formou) da *ratio decidendi* dos precedentes judiciais.¹⁷

Cabe ressaltar, que essa tradição jurídica, a *Common Law*, assim como a *Civil Law*, teve sua expansão para outros países fora da Inglaterra, devido ao processo de colonização ou recepção. Alguns exemplos conhecidos são: na Europa, a Irlanda, e fora da Europa, em países mulçumanos, adotando parcialmente, bem como Estados Unidos e Canadá.¹⁸

¹⁶ OLIVEIRA JUNIOR, Délio Mota de. Aspectos da tradição do *common law* necessários para o desenvolvimento da teoria brasileira dos precedentes judiciais. In: NUNES, Dierle; MENDES, Aluisio; JAYME, Fernando Gonzaga (Coords.). **A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 284.

¹⁷ OLIVEIRA JUNIOR, Délio Mota de. Aspectos da tradição do *common law* necessários para o desenvolvimento da teoria brasileira dos precedentes judiciais. In: NUNES, Dierle; MENDES, Aluisio; JAYME, Fernando Gonzaga (Coords.). **A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 274.

¹⁸ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. Tradução por Hermínio A. Carvalho. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 38.

Um país que foi colonizado pela Inglaterra e conseqüentemente recebeu o modelo da *Common Law* é os Estados Unidos. Com isso, o país possui um direito predominantemente jurisprudencial, porém, essa tradição foi adotada com algumas diferenciações tais como:

A existência de uma Constituição escrita, comportando uma Declaração dos Direitos, é um dos elementos que diferenciam profundamente o direito dos Estados Unidos do direito inglês. O direito constitucional americano difere tanto do direito constitucional inglês que um princípio não admitido na Inglaterra foi aceito nos Estados Unidos: o do controle judiciário da constitucionalidade das leis.¹⁹

Por fim, é importante frisar que o procedimento para formação de um precedente judicial é bastante demorado e debatido, visto que esse precedente irá nortear a decisão de casos futuros semelhantes.

3 ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA FORMAÇÃO E APLICAÇÃO DO PRECEDENTE

3.1 A doutrina do *Stare Decisis*

O presente capítulo tem por objetivo analisar os elementos essenciais para a formação da figura dos precedentes, visto que o procedimento para formação do precedente judicial é bastante demorado e debatido, pois irá vincular instâncias inferiores conforme art. 927, inciso V, CPC/2015.

Dessa forma, para iniciar será apresentado a doutrina do *Stare Decisis* que teve o surgimento no modelo jurídico *Common Law* criado pelo reino inglês que possuía o costume de reunir membros da Corte Superior para o julgamento de algum caso concreto.

Assim, será apresentado cada elemento de forma especificada (*ratio decidendi*, *obiter dictum*, *distinguishing* e *overruling*) ressaltando a importância de cada elemento do precedente judicial, visto que, a

¹⁹ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. Tradução por Hermínio A. Carvalho. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 487.

utilização do precedente de forma equivocada coloca em risco o ordenamento jurídico do país.

Com isso, o primeiro elemento a ser tratado é a *ratio decidendi* (razão de decidir), parte do caso concreto analisado que irá vincular todas as decisões de casos futuros, ou seja, “a *ratio decidendi* ou, para os norteamericanos, a *holding*. São os fundamentos jurídicos que sustentam a decisão; a opção hermenêutica adotada na sentença sem a qual a decisão não teria sido proferida como foi.”²⁰ Portanto, é a norma jurídica extraída do julgamento de um caso concreto.

Diante disso, a *ratio decidendi* é o núcleo do precedente, isto é, as teses jurídicas indispensáveis para o julgamento que deverá ser observada e aplicada pelas instâncias inferiores em litígios similares, como Glezer expõe:

A *ratio decidendi* de uma decisão judicial é a porção vinculante de um precedente. Contudo, não se trata de uma vinculação em termos de efeitos processuais, como a coisa julgada. Trata-se de uma vinculação argumentativa, do reconhecimento de que um juiz ou tribunal devem prestar contas ao fundamento de um precedente relevante quando for decidir sobre assunto correlato.²¹

Dessa maneira, Franzé e Porto expressam a *ratio decidendi* como fonte do direito a ser aplicado em casos similares:

O precedente deve estar sempre ligado ao caso que lhe deu origem, não podendo se desligar, pois a *ratio decidendi* deve ser buscada nos argumentos fundamentais para o resultado do julgamento, portanto o que irá servir de fonte do direito, de poder vinculativo, são os argumentos, a construção de saber, a imposição de significado ao texto normativo que produz a

²⁰ DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Alexandria de. **Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela.** v. 2, 10. ed. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 442.

²¹ GLEZER, Rubens. **Ratio decidendi.** Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/94/edicao-1/ratio-decidenti>. Acesso em: 29 jun. 2020.

norma, que sempre estará ligado às questões de fato e de direito. A partir da *ratio decidendi* é possível verificar a racionalidade utilizada para justificar a decisão judicial, para impor um saber como verdadeiro e construir um conhecimento acerca do significado do texto normativo, que deverá ser seguido nas futuras decisões, excluindo os conhecimentos contrários, hierarquizar a força de cada argumento, de cada *ratio decidendi* e, por fim, controlar a construção do direito, controlar a fonte do direito.²²

Já o segundo elemento, *obiter dictum* do precedente, não constitui a tese jurídica principal do julgamento, isto é, são argumentos jurídicos secundários e acessórios que foram expostos de maneira rasa durante a formação do precedente. É importante frisar que a *obiter dictum* pode ser utilizada como um argumento persuasivo para o julgamento de um litígio similar, mas nunca poderá ser utilizada como tese jurídica principal, e, dessa forma, “tudo o que é dito numa decisão e que não integra a *ratio decidendi* é *obiter dicta*, e o que é dito *obiter dicta* tem um peso meramente persuasivo”.²³

Nesse entendimento da *obiter dictum*, Gustavo Nogueira expressa:

Passagem da motivação do julgamento que contém argumentação marginal ou simples opinião, prescindível para o deslinde da controvérsia. O *obiter dicta*, assim considerado, não se presta para ser invocado como precedente vinculante em caso análogo, mas pode perfeitamente ser referido como argumento de persuasão.²⁴

²² FRANZÉ, Luís Henrique Barbante; PORTO, Giovane Moraes. **Elementos da Teoria do Precedente Judicial**. Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Em-Tempo_v.15.03.pdf. Acesso em: 29 jun. 2020.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. **A uniformidade e a estabilidade da jurisprudência e o estado de direito: Civil Law e Common Law**. Revista Jurídica: Porto Alegre, v. 57, 2009, p. 131.

²⁴ NOGUEIRA, Gustavo Santana. **Stare Decisis et Non Quieta Movere: a vinculação aos precedentes no direito comparada e brasileiro**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011, p. 108.

Cabe ressaltar, que tanto na *obiter dictum* quanto na *ratio decidendi* é necessário um cuidado do aplicador do direito na sua identificação no precedente judicial, visto que caso seja identificado de forma incorreta o precedente, é aplicado de forma equivocada, e dessa forma, a doutrina *stare decisis* é comprometida, tornando confusa a aplicação do precedente judicial. Nessa linha Rodrigo Lucca diz sobre a importância da distinção:

A importância da distinção é evidente: controlar o poder judicial ao impedir que se tornem vinculantes razões jurídicas dissociadas do caso concreto que está sendo julgado. Isso porque a essência da aplicação de precedente está no julgamento idêntico de casos análogos. Quando se busca um precedente para o julgamento de um caso concreto, busca-se uma decisão judicial que tenha decidido um caso análogo, e não um mero pronunciamento de um tribunal sobre a interpretação que deve ser dada ao Direito. Se tudo aquilo que consta na motivação da decisão judicial tiver aptidão para vincular os julgamentos posteriores, então está aberta a possibilidade para que o juiz não só apresente razões pelas quais está julgando o caso em si, mas que também busque criar “precedentes” para casos completamente diversos.²⁵

Além disso, Viana e Nunes em sua publicação conjunta do livro “*Precedentes – a mutação do ônus argumentativo*”, expõe de forma sintética, a *ratio decidendi* e a *obiter dictum*:

[...] pode-se considerar a *ratio decidendi* (ou *holding*, nos Estados Unidos) os fundamentos jurídicos que foram imprescindíveis para a solução da demanda (fundamentos determinantes). Ao contrário, aquilo que não é essencial para que uma decisão se dê de determinada forma constitui meros *dictum* (ou *obiter dictum*). Na tradição do *common law* as técnicas de extração e argumentação sobre a *ratio decidendi*

²⁵ LUCCA, Rodrigo Ramina de. O conceito de precedente judicial, *ratio decidendi* e a universalidade das razões jurídicas de uma decisão. In: NUNES, Dierle; MENDES, Aluisio; JAYME, Fernando Gonzaga (Coord). **A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 957.

são ínsitas ao próprio sistema jurídico e fazem parte da cultura jurídica há séculos.²⁶

Além disso, o precedente judicial vinculante não é imutável, haja vista que a doutrina do *stare decisis* prevê elementos em que o tribunal afasta ou rejeita uma decisão já consagrada no sistema de precedentes, tais como: a *distinguishing* e a *overruling*.

O terceiro elemento é o da *distinguishing*, ou seja, a não aplicação do precedente judicial, pois este possui uma tese jurídica diversa do caso analisado, dessa forma, o precedente deve ser afastado do julgamento. Dessa forma, Ana Beatriz Presgrave expõe a forma de aplicação da *distinguishing*:

Distinguishing: Análise da situação fática do caso concreto e do precedente utilizado como parâmetro para averiguar sua adequação e a consequente possibilidade de utilizá-lo naquele caso. Em sendo diversa a situação, o juiz não precisará aplicar o precedente, devendo realizar o julgamento de acordo com a situação que lhe foi apresentada. É certo, entretanto, que a fundamentação deverá ser robusta, no sentido de deixar clara a diferenciação do caso concreto e do precedente afastado.²⁷

Cabe ressaltar, que o elemento *distinguishing* não questiona qualquer eficácia, validade, hierarquia ou legitimidade do precedente judicial, visto que essa técnica somente afasta a incidência do precedente no caso concreto, isto é, a *ratio decidendi* do precedente não se encaixa no caso concreto. Logo, a *distinguishing* evita o engessamento do sistema, pois “é a partir das distinções, das ampliações e das reduções que os precedentes são dinamicamente refinados pelo Judiciário, [...] à

²⁶ NUNES, Dierle; VIANA, Antônio Aurélio de Souza. **Precedente**: a mutação do ônus argumentativo. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 411.

²⁷ PRESGRAVE, Ana Beatriz Ferreira Rabello. A natureza jurídica da súmula. In: NUNES, Dierle; MENDES, Aluisio; JAYME, Fernando Gonzaga (Coords.). **A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 163.

luz de novas situações e contextos, a fim de se delimitar a abrangência da norma extraída do precedente”.²⁸

Nesse sentido, Nunes e Viana desenvolvem argumentação sobre o elemento da *distinguishing*:

É possível classificar a técnica da distinção (*distinguishing*) tomando por base um sentido amplo e outro estrito: a distinção em sentido amplo consiste no processo argumentativo ou decisional por meio do qual o raciocínio por contra-analogias se manifesta; a distinção em sentido estrito refere-se ao resultado do processo argumentativo, quando se chega a efetivamente diferenciar dois casos ou duas situações, afastando-se a aplicação de determinado de precedente.²⁹

Por fim, o quarto elemento a ser analisado aqui é a *overruling* que conjuntamente com o *distinguishing* é a não aplicação do precedente judicial, porém, essa não aplicação é pela anulação/superação do precedente pela falta de consonância com a sistemática jurídica do país, assim, “[...] a especificidade do *overruling* é que não se refere apenas a questão de aplicação do precedente judicial, mas aborda a ab-rogação da própria norma adscrita aceita como precedente.”³⁰ Nessa linha Rafael Barbosa expõe justificativas para ocorrer à superação do precedente (*overruling*):

[...] possíveis justificativas teriam aptidão para desencadear a superação de um precedente a ponto de retirar sua força vinculante, bem como afastá-lo do sistema jurídico. Existem vários motivos, dentre os quais podemos elencar os seguintes: as diferenças entre os valores defendidos no precedente e os perseguidos pelo atual Tribunal, então julgador do caso

²⁸ NUNES, Dierle; HORTA, André Frederico. Aplicação de precedentes e *distinguishing* no CPC/2015: uma breve introdução. In: CUNHA, Leonardo Carneiro da; MACÊDO, Lucas Buril de; ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues de (orgs.). **Precedentes judiciais no CPC**. Coleção Novo CPC e novos temas. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 9-10.

²⁹ NUNES, Dierle; VIANA, Antônio Aurélio de Souza. **Precedente**: a mutação do ônus argumentativo. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 441.

³⁰ NUNES, Dierle; VIANA, Antônio Aurélio de Souza. **Precedente**: a mutação do ônus argumentativo. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 385.

concreto; as mudanças políticas e sociais no ambiente jurídico que, por exemplo, podem fazer com que o caso anterior, usado como precedente, seja incongruente, ou por estar equivocado ou por ser considerado ultrapassado em comparação com o regramento atual.³¹

Diante disso, a mudança do precedente judicial por meio da *overruling* “[...] consiste no enfrentamento de um precedente bem estabelecido sob o argumento de que ele perdeu seu fundamento normativo. Nessa operação é preciso justificar por que determinado precedente perdeu a sua normatividade, ou seja, a sua capacidade de gerar obrigações.”³²

Cabe ressaltar, que para a aplicação do processo da *overruling* é necessária uma forte argumentação, pois “[...] exige um ônus argumentativo robusto para fundamentar que o valor da mudança é maior do que o de manutenção da estabilidade da compreensão antiga. É preciso que considerações sobre as expectativas legítimas da sociedade também sejam enfrentadas.”³³

Além disso, para a aplicação das técnicas de distinção e de superação dos precedentes é necessária uma robusta carga argumentativa em razão do Princípio de Presunção a favor do precedente, e nessa linha, Barbosa expressa:

Para empregar as referidas técnicas, é imprescindível a averiguação da parte obrigatória do precedente (*ratio decidendi*), pois é através dela que será possível detectar a norma geral do caso concreto e aferir, com base no seu potencial de universalização, a sua capacidade para normar e

³¹ BARBOSA, Rafael Vinheiro Monteiro. Precedentes no Novo CPC: conseguiremos construir essa cultura? In: NUNES, Dierle; MENDES, Aluisio; JAYME, Fernando Gonzaga (Coords.). **A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 910.

³² GLEZER, Rubens. **Ratio decidendi**. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/94/edicao-1/ratio-decidendi>. Acesso em: 29 jun. 2020

³³ GLEZER, Rubens. **Ratio decidendi**. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/94/edicao-1/ratio-decidendi>. Acesso em: 29 jun. 2020

dirigir a solução do caso a ser decidido. A adoção de precedente ou a sua superação impõem ao juiz atenção centrada no caso-precedente e no caso a ser julgado, a fim de que sejam analisadas as circunstâncias fáticas e de direito de aproximação e afastamento. Sintetiza-se, então, que somente será factível o distanciamento de certo precedente se houver carga argumentativa apropriada por parte do julgador, em razão da existência do “princípio de presunção a favor do precedente”.³⁴

Portanto, o estudo de cada elemento do precedente judicial é de extrema importância para formação e aplicação do precedente, visto que o magistrado deve analisar o caso concreto conjuntamente com a *ratio decidendi* da decisão paradigmática. Logo, ao fazer essa análise, é necessário a consideração das peculiaridades de cada caso para a verificação se o caso paradigma possui semelhança para aplicação do precedente judicial.

4 ANOMIA DOS REGIMENTOS INTERNOS COM RELAÇÃO À IDENTIFICAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DOS PRECEDENTES INDICADOS NO INCISO V DO ART. 927, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015

O presente capítulo tem o objetivo de apresentar as mudanças advindas com o CPC/2015, visto que instaurou no ordenamento jurídico a figura dos precedentes vinculantes presentes no art. 927, inciso V, CPC/2015. Com isso, o ordenamento jurídico brasileiro que era predominantemente *Civil Law* vem adotando figuras presente na tradição *Common Law*, logo, o ordenamento jurídico brasileiro se tornou um sistema híbrido. Nesse sentido, Larissa Silva expressa:

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, restou consagrada maior ênfase aos temas relacionados ao

³⁴ BARBOSA, Rafael Vinheiro Monteiro. Precedentes no Novo CPC: conseguiremos construir essa cultura? *In*: NUNES, Dierle; MENDES, Aluisio; JAYME, Fernando Gonzaga (Coords.). **A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 906.

direito jurisprudencial. Porém, a valorização do assunto não surgiu de uma hora para outra no direito brasileiro. Pelo contrário, a tradição de precedentes do novo diploma foi fruto da evolução paulatina do pensamento jurídico brasileiro e a eficácia vinculante de alguns julgamentos passou a ser objeto de intenso debate a partir do novo Código de Processo Civil, que previu a vinculação dos julgamentos no artigo 927, reproduzindo duas hipóteses já existentes no ordenamento jurídico pátrio mediante a previsão constitucional – a súmula vinculante e os julgamentos do STF produzidos em controle concentrado de constitucionalidade- (...) ³⁵

Antes de explanarmos sobre o art. 927, inciso V, CPC/2015, que será o foco deste capítulo, é apresentado a importância de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente, seguindo os ditames do art. 926, CPC/2015, com o objetivo de garantir a segurança jurídica no ordenamento jurídico brasileiro. Posteriormente, por fim, é analisado alguns institutos utilizados pelo ordenamento jurídico brasileiro que são confundidos com a figura do precedente: a jurisprudência persuasiva e a súmula.

Dessa forma, o foco a ser analisado no capítulo será os precedentes obrigatórios formados em tribunais de 2º grau referente ao inciso V do art. 927, CPC/2015 (as orientações do plenário e do órgão especial), ressaltando ainda, a anomia regulatória do Regimento Interno dos Tribunais (TJMG, TJRJ, TJES, TJSP e o TJDF) sobre esse inciso V.

4.1 A ausência de norma pelos Regimentos Internos

O art. 927, CPC/2015, elenca um rol de precedentes a ser observado tanto pelos juízes quanto pelos tribunais, ou seja, a obrigatoriedade da aplicação das decisões vinculantes de tribunais superiores e as próprias decisões dos tribunais internos com o objetivo de garantir a segurança jurídica no ordenamento jurídico pátrio.

³⁵ SILVA, Ovídio Baptista da. **Jurisdição e execução na tradição romano-canônica**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 621.

Cabe ressaltar, que a aplicação dos precedentes do art. 927, CPC/2015 não é feita de forma automática e sem fundamentação para o julgamento do caso concreto, com isso, deve-se observar o art. 489, §1º, CPC/2015, visto que o magistrado durante a aplicação do precedente deve fundamentar a decisão conforme os requisitos principalmente os previstos no art. 489, V, VI, CPC/2015 que são:

art. 489, §1º, CPC/2015 Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.³⁶

Nessa mesma linha, Gustavo Nogueira expõe o objetivo do CPC/2015 referente à fundamentação das decisões judiciais:

O NCPC vai além do mandamento constitucional e resolve especificar o que seria a fundamentação através da negativa, ou seja, taxando de não fundamentadas, portanto nulas, determinadas hipóteses, que quem milita no direito pode até identificar como useiras e vezeiras em determinados casos concretos, como a insistência em chamar de fundamentação a mera repetição de texto legal.³⁷

Diante disso, o presente trabalho busca analisar os precedentes obrigatórios formados em tribunais de 2º grau e concomitantemente a

³⁶ BRASIL. Código de Processo Civil (2015). Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**, Brasília, 17 mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 28 jun. 2020.

³⁷ NOGUEIRA, Gustavo Santana. Notas sobre o dever de fundamentação e os precedentes no NCPC. In: NUNES, Dierle; MENDES, Aluisio; JAYME, Fernando Gonzaga (Coords.). **A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 516.

anomalia regulatória do disposto do inciso V do art. 927, CPC/2015 sobre a observância dos tribunais e juízes perante a “[...] orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”.³⁸ A seguir, analisaremos os Regimentos Internos dos Tribunais: TJMG, TJRJ, TJES, TJSP, TJDF.

O primeiro regimento interno a ser analisado que possui essa anomalia regulatória é o TJMG, que não expressa nenhum procedimento para formação das orientações do plenário ou do órgão especial. Cabe ressaltar, que sobre a jurisprudência firmada pelo tribunal o regimento interno criou somente uma comissão responsável para divulgação dessa jurisprudência presente no art. 9, inciso IX, alínea “c”, conforme expresso:

Art. 9º O Tribunal de Justiça organiza-se e funciona pelos seguintes órgãos, sob a direção do Presidente: IX - comissões permanentes, com as seguintes composições: c) Comissão de Divulgação da Jurisprudência, composta pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal, que a presidirá, e por oito desembargadores por ele escolhidos, sendo três representantes da Primeira a Oitava Câmaras Cíveis, três representantes da Nona à Décima Oitava Câmaras Cíveis e dois representantes das câmaras criminais; [...] ³⁹

O procedimento para a formação/edição de súmulas internas é tratado pelo Regimento do TJMG nos arts. 530, A ao 530, C. Além disso, o regimento trata quais matérias que são objeto da súmula presente art. 530, parágrafo único do Regimento Interno. Conforme exemplificado:

art. 530, A jurisprudência firmada pelo Tribunal será compendiada em Súmula do Tribunal de Justiça de Minas

³⁸ BRASIL. Código de Processo Civil (2015). Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**, Brasília, 17 mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 28 jun. 2020.

³⁹ MINAS GERAIS, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Regimento Interno do TJMG de 2012**. Belo Horizonte: TJMG, 2012. Disponível em: http://www8.tjmg.jus.br/institucional/regimento_interno/. Acesso em: 18 jul. 2020.

Gerais e de cumprimento obrigatório por seus órgãos fracionários e desembargadores.

Parágrafo único. Será objeto de súmula: (Renumerado pela Emenda Regimental nº 12, de 2018) I - o julgamento unânime ou de forma reiterada de uma mesma questão jurídica, pelo Órgão Especial nas causas de sua competência; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 12, de 2018) II - o julgamento unânime ou por maioria de votos das seções cíveis em incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 12, de 2018) III - o julgamento, de forma reiterada e uniforme, de questão jurídica relativa às causas da competência das câmaras cíveis, câmaras criminais, Grupo de Câmaras Criminais e Conselho da Magistratura, observada a competência do Órgão Especial e das sessões cíveis. (Incluído pela Emenda Regimental nº 12, de 2018).⁴⁰

Dessa forma, o “silêncio” do Regimento Interno do TJMG referente às orientações do plenário e do órgão especial presente no art. 927, inciso V, CPC/2015 inviabiliza a sua aplicação.

O segundo regimento a ser analisado é o TJRJ, que expressa somente sobre a uniformização da jurisprudência no Título III, Capítulo VI do Regimento Interno, bem como as súmulas de jurisprudência predominantes no Título III, Capítulo VII, segundo os artigos abaixo:

Capítulo VI – Da Uniformização da Jurisprudência

Art.119- Compete ao Tribunal de Justiça uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, na forma dos artigos 926 e 927, §§2º e 4º, do Código de Processo Civil.

Art.120- A jurisprudência será uniformizada através dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência e por intermédio do procedimento de inclusão, revisão ou cancelamento de enunciado sumular.”

Capítulo VII – Da Súmula da Jurisprudência Predominante

Art.121- Será objeto de inclusão, revisão ou cancelamento de enunciado sumular a tese uniformemente adotada, na

⁴⁰ MINAS GERAIS, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Regimento Interno do TJMG de 2012**. Belo Horizonte: TJMG, 2012. Disponível em: http://www8.tjmg.jus.br/institucional/regimento_interno/. Acesso em: 18 jul. 2020.

interpretação de norma jurídica, por decisões reiteradas dos Órgãos do Tribunal de Justiça no mesmo sentido.⁴¹

Dessa forma, o TJRJ também é silente sobre as orientações do plenário e do órgão especial gerando a inviabilização de tais entendimentos a serem aplicados.

O terceiro Regimento Interno analisado é do TJES, que também não expressa sobre as orientações do plenário ou do órgão especial, porém, especifica o procedimento para formação e modificação das súmulas diferentemente do TJRJ que não fala nada sobre o assunto e também criou uma comissão de caráter permanente de jurisprudência no art. 113 do Regimento Interno, com o objetivo “[...] à qual incumbirá zelar pela uniformização da jurisprudência do Tribunal e pela proposição de súmulas na forma do Título VII deste Regimento Interno.”⁴²

O procedimento para formação e alteração das súmulas do tribunal está presente no art. 210-A a 216 do Regimento Interno conforme expresso abaixo:

Art. 212-A. As súmulas serão redigidas pela Comissão de Jurisprudência com a indicação dos respectivos precedentes, e submetidas ao Tribunal Pleno que poderá sugerir modificações na redação antes da aprovação (NR).

Art. 213 - As súmulas serão registradas em livro próprio, para publicação na forma do artigo anterior.

Art. 214 - Registrado o acórdão, os autos serão remetidos ao órgão suscitante, para prosseguir no julgamento aplicando ao caso o direito que fora determinado. Art. 215 - Enquanto não forem modificadas, as súmulas deverão ser observadas pelo Tribunal Pleno e por todos os demais órgãos do tribunal, inclusive os da administração, quando a matéria sumulada lhes for pertinente.

⁴¹ RIO DE JANEIRO, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. **Regimento Interno do TJRJ de 2018**. Rio de Janeiro: TJRJ, 2020. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18661/regi-interno-vigor.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2020.

⁴² ESPÍRITO SANTO, Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo. **Regimento Interno do TJES de 2018**. Vitória: TJES, 2018. Disponível em: http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/REGIMENTO-INTERNO-19062018_atualizado.pdf. Acesso em: 18 jul. 2020.

Art. 216. A apreciação de modificações nas súmulas depende de proposta de um terço dos membros do tribunal ou da Comissão de Jurisprudência e somente será levada à deliberação do tribunal pleno quando: a) ocorrer alteração na legislação ou na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de justiça; b) algum órgão do tribunal apresentar novos argumentos relevantes a respeito do tema sumulado.⁴³

Logo, é evidente a anomia regulatória do TJES referente ao comando do art. 927, inciso V, CPC/2015 sobre o procedimento para a criação e aplicação das orientações do plenário e do órgão especial, gerando a impossibilidade de aplicação de tais precedentes.

O quarto Regimento Interno a ser analisado é o do TJSP, que possui a anomia referente às orientações do plenário ou do órgão especial. Mas, esse tribunal também criou uma comissão permanente de jurisprudência (art. 49, do Regimento Interno), que possui a função de “[...] divulgação de acórdãos, súmulas e matéria de interesse do Judiciário”⁴⁴ É expresso, ainda, no art. 190 sobre a uniformização da jurisprudência interna que será por meio de edição de súmulas. Por fim, apresenta um procedimento para aprovação e edição de súmulas feito por meio do Órgão Especial, conforme expõe o art. 190 e seus parágrafos:

Art. 190. A uniformização de jurisprudência será por súmulas, por enunciado de jurisprudência pacificada, por enunciado de tese jurídica fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas e em incidente de assunção de competência. § 1º - As súmulas serão aprovadas e editadas com exclusividade pelo Órgão Especial. Os enunciados serão aprovados pelas Turmas Especiais, pelos Grupos de Câmaras, na hipótese do artigo 32, § 4º, e pelo Órgão Especial, quando se tratar de matéria

⁴³ ESPÍRITO SANTO, Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo. **Regimento Interno do TJES de 2018**. Vitória: TJES, 2018. Disponível em: http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/REGIMENTO-INTERNO-19062018_atualizado.pdf. Acesso em: 18 jul. 2020.

⁴⁴ SÃO PAULO, Tribunal de Justiça do Estado São Paulo. **Regimento Interno do TJSP de 2018**. São Paulo: TJSP, 2020. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Biblioteca/Biblioteca/Legislacao/RegimentoInternoTJSP.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2020.

constitucional, ou de matéria de sua competência, dos Juizados Especiais e da Câmara Especial, bem como de competência não exclusiva de uma das Turmas Especiais de suas Seções ou se houver divergência. § 2º - Caso se trate de matéria de competência comum à Segunda e à Terceira Subseções de Direito Privado (art. 5º, §1º, da Resolução nº 623/2013), os enunciados serão aprovados pela reunião das respectivas Turmas Especiais. Caso se trate de matéria de competência residual e comum às três Subseções de Direito Privado, os enunciados serão aprovados pela reunião das três Turmas Especiais (art. 5º, §1º, da Resolução nº 623/2013). [...]”⁴⁵

O quinto e último tribunal analisado é o TJDF, que em seu regimento interno regulamenta de maneira mais aprofundada a jurisprudência, mas não expressa nada sobre as orientações do plenário ou do órgão especial. Dessa forma, criou uma comissão de jurisprudência com o intuito de “art. 38. Compete à Comissão de Jurisprudência propor e se manifestar sobre propostas de edição, revisão e cancelamento de súmula, observado o disposto nos arts. 331, 334 e 335.”⁴⁶ Além disso, é positivado um procedimento de como será a criação, aprovação, revisão da súmula presente nos art. 330 a 337 do Regimento Interno.

Cabe ressaltar, que o art. 927, inciso V, CPC/2015, trouxe uma vinculação dos juízes de primeira instância sobre orientação do plenário e do órgão especial dos tribunais de 2º grau e que esse procedimento para construção e aplicação da orientação não está regulamentado no Regimento Interno dos Tribunais de 2º grau citados (TJMG, TJRJ, TJES, TJSP, TJDF). Dessa forma, a ausência de normas sobre esse procedimento gera a impossibilidade de tratar tais entendimentos como precedentes. Logo, é necessária a regulamentação dessa orientação para

⁴⁵ SÃO PAULO, Tribunal de Justiça do Estado São Paulo. **Regimento Interno do TJSP de 2018**. São Paulo: TJSP, 2020. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Biblioteca/Biblioteca/Legislacao/RegimentoInternoTJSP.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2020.

⁴⁶ DISTRITO FEDERAL, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. **Regimento Interno do TJDF de 2016**. Brasília: TJDF, 2016. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/regimentos/regimento-interno-do-tjdft>. Acesso em: 17 jun. 2020.

possibilitar a aplicação desses entendimentos como precedentes nos tribunais de 2º grau.

Diante disso, será apresentada duas propostas para regulamentação do procedimento para formação das orientações do plenário e do órgão especial. A primeira proposta é a regulamentação por meio de lei seguindo o ditame do processo democrático brasileiro reforçado pela sistemática do art. 22, inciso I da Constituição Federal/1988 que expõe “art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.”⁴⁷ Logo, a regulamentação feita por meio de lei garante o Princípio do Contraditório durante a sua formação.

A segunda proposta é a regulamentação feita por meio do Regimento Interno de cada Tribunal, dessa forma, é a aplicação do procedimento presente no TJDF sobre a regulamentação da súmula do tribunal. Dessa forma, para edição de orientações do plenário ou do órgão especial nos tribunais de 2º grau é:

Art. 331. A edição de enunciado de súmula pode ser proposta por qualquer desembargador. § 1º A proposta será encaminhada à Comissão de Jurisprudência com indicação dos precedentes e sugestão de enunciado. § 2º A Comissão de Jurisprudência se manifestará sobre a proposta no prazo de 10 (dez) dias, podendo sugerir outra redação para o enunciado. § 3º A Comissão de Jurisprudência poderá propor de ofício a edição de enunciado de súmula, observado o disposto no § 1º. § 4º Fixada a tese nos incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, a Comissão de Jurisprudência deliberará sobre a conveniência de proposição de correspondente enunciado de súmula.⁴⁸

⁴⁷ BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). **Diário Oficial da União**, Brasília, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 28 jun. 2020

⁴⁸ DISTRITO FEDERAL, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. **Regimento Interno do TJDF de 2016**. Brasília: TJDF, 2016. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/regimentos/regimento-interno-do-tjdft>. Acesso em: 17 jun. 2020.

Depois dessa proposta de súmula edição, ocorre o encaminhamento à comissão de jurisprudência que “[...] se manifestará sobre a proposta no prazo de 10 (dez) dias, podendo sugerir outra redação para o enunciado.”⁴⁹ E posteriormente remetida, segundo o art. 332, ao “[...] Conselho Especial, à Câmara de Uniformização ou à Câmara Criminal. Parágrafo único. Cópia da proposta e da manifestação da Comissão de Jurisprudência será encaminhada aos desembargadores com antecedência de 5 (cinco) dias da sessão de deliberação.”⁵⁰

Dessa forma, para aprovação do enunciado de súmula é necessário a maioria absoluta do Conselho Especial, Câmara de Uniformização ou Câmara Criminal conforme o art. 333, do Regimento Interno. Por fim, a revisão da súmula segue “art. 334. A revisão da súmula poderá ser proposta por qualquer desembargador ou pela Comissão de Jurisprudência e atenderá ao disposto nos artigos antecedentes.”

Portanto, cabe ressaltar, que não existe norma nos Regimentos Internos dos tribunais de 2º grau, apresentados acima: TJMG, TJRJ, TJES, TJSP e o TJDF, sobre o procedimento de formação e aplicação das orientações do plenário e do órgão especial no art. 927, inciso V, CPC/2015. Dessa forma, não há como utilizar esse precedente, pois a ausência de norma gera a impossibilidade de aplicação de tais entendimentos como precedentes.

Isto posto, foi apresentado acima dois modelos de proposta para regulamentação das orientações do plenário ou do órgão especial: uma por meio da criação de uma lei específica e a outra por meio do Regimento Interno do Tribunal de 2º grau. Dessa forma, é necessário a regulamentação de tais entendimentos para que tais precedentes sejam

⁴⁹ DISTRITO FEDERAL, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. **Regimento Interno do TJDF de 2016**. Brasília: TJDF, 2016. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/regimentos/regimento-interno-do-tjdft>. Acesso em: 17 jun. 2020.

⁵⁰ DISTRITO FEDERAL, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. **Regimento Interno do TJDF de 2016**. Brasília: TJDF, 2016. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/regimentos/regimento-interno-do-tjdft>. Acesso em: 17 jun. 2020.

aplicados e como forma de suprir a anomia regulatória referente ao comando do art. 927, inciso V, CPC/2015.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, buscou-se, examinar, de forma crítica e construtiva a temática da anomia regulatória, dos Regimentos Internos presente nos tribunais de 2º grau TJMG, TJRJ, TJES, TJSP e o TJDF, do disposto no inciso V do artigo 927, CPC/2015 referente ao procedimento para a formação e aplicação das orientações do plenário e do órgão especial, tendo em vista que essa anomia regulatória gera a impossibilidade de tratar tais entendimentos como precedentes e também a impossibilidade de aplicação dos entendimentos.

Assim, antes de apresentarmos propriamente o objeto da investigação foi apresentado o surgimento e a peculiaridade de cada tradição jurídica presente no mundo Ocidental, que são: *Civil Law* e a *Common Law*. Além de apresentar, como funciona a doutrina do *stare decisis* e os elementos necessários para a formação e aplicação do precedente vinculante: *ratio decidendi*, *obiter dictum*, *distinguishing* e *overruling*.

Verificou-se que o CPC/2015 trouxe ao ordenamento jurídico a Teoria dos Precedentes, porém, alguns institutos já utilizados pelo ordenamento brasileiro, tais como a súmula e a jurisprudência persuasiva, que são confundidas e tratadas como precedentes vinculantes. Dessa forma, constatou-se que o art. 927 e seus incisos são, na origem, jurisprudências persuasivas que se transformaram em precedentes vinculantes com o advento do CPC, em 2015.

Dessa forma, foi analisada a importância da exigência normativa presente no art. 926, CPC/2015, de uma jurisprudência dos tribunais serem estáveis, íntegras e coerentes para garantir a segurança jurídica e o acesso à justiça de maneira igualitária a todos os cidadãos.

Conclui-se que; os tribunais de 2º grau analisados -TJMG, TJRJ, TJES, TJSP, TJDF- não regulamentaram o procedimento de formação e aplicação das orientações do plenário e do órgão especial, e que, em seus

Regimentos Internos, quase não é regulamentado sobre os precedentes a serem produzidos por esses Tribunais.

Dessa forma, com o objeto da investigação científica delimitado com a seguinte pergunta problema proposta a ser respondida: A ausência de regulamentação dos tribunais de segundo grau sobre o procedimento para a construção dos precedentes obrigatórios que consistem em orientação do plenário e do órgão especial gera impossibilidade de tratar tais entendimentos como precedente?

Portanto, a falta de regulamentação pelo Regimento Interno dos Tribunais de 2º grau obre as orientações do plenário e do órgão especial gera a impossibilidade de tratar esses entendimentos como precedente, visto que não existe procedimento de sua formação e aplicação nos regimentos internos. Por fim, foi apresentado duas propostas de regulamentação do procedimento para formação dessas orientações do plenário e do órgão especial. A primeira é a regulamentação por meio da edição de lei e a segunda é adotar o procedimento de formação de súmulas disposto no TJDF. Logo, constatou-se a necessidade de regulamentação desses entendimentos como forma de aplicação desses precedentes vinculantes positivados no art. 927, inciso V, CPC/2015.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Rafael Vinheiro Monteiro. Precedentes no Novo CPC: conseguiremos construir essa cultura? *In*: NUNES, Dierle; MENDES, Aluisio; JAYME, Fernando Gonzaga (Coords.). **A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 895-914.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). **Diário Oficial da União**, Brasília, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 28 jun. 2020.

BRASIL. Código de Processo Civil (2015). Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**, Brasília, 17 mar. 2015. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 28 jun. 2020.

DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. Tradução por Hermínio A. Carvalho. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Alexandria de. **Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela**. v. 2, 10. ed. Salvador: Jus Podivm, 2015.

DISTRITO FEDERAL, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. **Regimento Interno do TJDF de 2016**. Brasília: TJDF, 2016. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/regimentos/regimento-interno-do-tjdft>. Acesso em: 17 jun. 2020.

ESPÍRITO SANTO, Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo. **Regimento Interno do TJES de 2018**. Vitória: TJES, 2018. Disponível em: http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/REGIMENTO-INTERNO-19062018_atualizado.pdf. Acesso em: 18 jul. 2020.

FRANZÉ, Luís Henrique Barbante; PORTO, Giovane Moraes. **Elementos da Teoria do Precedente Judicial**. Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Em-Tempo_v.15.03.pdf. Acesso em: 29 jun. 2020.

GILISSEN, John. **Introdução histórica ao direito**. 7. ed. São Paulo: Editora Fundação Calouste Gulbenkian, 2013.

GLEZER, Rubens. **Ratio decidendi**. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/94/edicao-1/ratio-decidendi>. Acesso em: 29 jun. 2020.

LUCCA, Rodrigo Ramina de. O conceito de precedente judicial, ratio decidendi e a universalidade das razões jurídicas de uma decisão. In: NUNES, Dierle; MENDES, Aluisio; JAYME, Fernando Gonzaga (Coord). **A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 951-962.

MINAS GERAIS, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Regimento Interno do TJMG de 2012**. Belo Horizonte: TJMG, 2012. Disponível em: http://www8.tjmg.jus.br/institucional/regimento_interno/. Acesso em: 18 jul. 2020.

NOGUEIRA, Gustavo Santana. **Stare Decisis et Non Quieta Movere: a vinculação aos precedentes no direito comparada e brasileiro**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011.

NOGUEIRA, Gustavo Santana. Notas sobre o dever de fundamentação e os precedentes no NCPC. *In*: NUNES, Dierle; MENDES, Aluisio; JAYME, Fernando Gonzaga (Coords.). **A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 511-523.

NUNES, Dierle; HORTA, André Frederico. Aplicação de precedentes e distinguishing no CPC/2015: uma breve introdução. *In*: CUNHA, Leonardo Carneiro da; MACÊDO, Lucas Buriel de; ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues de (orgs.). **Precedentes judiciais no CPC**. Coleção Novo CPC e novos temas. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 9-13.

NUNES, Dierle; VIANA, Antônio Aurélio de Souza. **Precedente: a mutação do ônus argumentativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

OLIVEIRA JUNIOR, Délio Mota de. Aspectos da tradição da *common law* necessários para o desenvolvimento da teoria brasileira dos precedentes judiciais. *In*: NUNES, Dierle; MENDES, Aluisio; JAYME, Fernando Gonzaga (Coords.). **A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 271-303.

PORTO, Sérgio Gilberto. Sobre a Common Law, Civil Law e o Precedente Judicial. *In*: MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.). **Estudos de Direito Processual Civil – homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

PRESGRAVE, Ana Beatriz Ferreira Rabello. A natureza jurídica da súmula. *In*: NUNES, Dierle; MENDES, Aluisio; JAYME, Fernando

Gonzaga (Coords.). **A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 153-183.

RIO DE JANEIRO, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. **Regimento Interno do TJRJ de 2018**. Rio de Janeiro: TJRJ, 2020. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18661/regi-interno-vigor.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2020.

SÃO PAULO, Tribunal de Justiça do Estado São Paulo. **Regimento Interno do TJSP de 2018**. São Paulo: TJSP, 2020. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Biblioteca/Biblioteca/Legislaao/RegimentoInternoTJSP.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2020.

SILVA, Ovídio Baptista da. **Jurisdição e execução na tradição romano-canônica**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. **A uniformidade e a estabilidade da jurisprudência e o estado de direito: Civil Law e Common Law**. Revista Jurídica: Porto Alegre, v. 57, 2009.

Recebido em: 17/10/2022

Aceito em: 25/10/2022

Como Citar (ABNT):

ANDRADE, Ester Almeida e. Análise crítica em virtude da anomia regulatória do disposto no inciso V do artigo 927 do código de processo civil de 2015. **Revista de Direito Magis**, Betim, v. 1, n. 2, p. 08-31, 2022. DOI: 10.5281/zenodo.7217880. Disponível em: <https://periodico.agej.com.br/index.php/revistamagis/article/view/24>. Acesso em: XX mês. XXXX.